

La communication responsable à travers les enjeux ESG : Une Analyse bibliométrique

Responsible disclosure through ESG : A bibliometric analysis

HAFIDI ALAOUI Moulay Smail

Enseignant chercheur

Faculté des sciences de l'éducation

Université Mohamed V de Rabat – Maroc

Equipe de recherche en sciences de gestion

BOURAS Hajar

Doctorante

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociale

Université Mohamed V de Rabat – Maroc

Equipe de recherche en sciences de gestion

Date de soumission : 09/09/2024

Date d'acceptation : 15/10/2024

Pour citer cet article :

HAFIDI ALAOUI. M.S. & BOURAS. H. (2024) « La communication responsable à travers les enjeux ESG : Une Analyse bibliométrique », Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 5 : Numéro 10 » pp :367- 394.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

Les pressions croissantes des parties prenantes et la sensibilisation accrue aux impacts des activités organisationnelles soulignent la nécessité pour les entreprises de rendre compte de leurs performances en matière de durabilité. Analyser les tendances en recherche sur le reporting ESG peut guider les futurs chercheurs dans la planification d'études de qualité. Cet article analyse un corpus complet de littérature sur les rapports ESG et le reporting RSE couvrant les 23 dernières années (2000–2023). En utilisant une analyse bibliométrique avec le logiciel VOSviewer, l'étude examine les tendances de publication, les modèles de citation et la cartographie des mots-clés. Les données ont été extraites de la base de données Scopus en Décembre 2023. Ainsi notre analyse révèle quatre grands clusters dans la littérature sur la communication RSE et les enjeux ESG : Un cluster axé sur la responsabilité sociétale des entreprises et la durabilité avec une forte dimension sociale ; Un cluster examinant les apports et les avantages de la RSE ; Un cluster analysant le coût du capital et la divulgation ESG, et Un cluster portant sur le coût du capital et la gouvernance dans la RSE.

Mots clés : Communication de la responsabilité sociale des entreprises ; rapports des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance ; Risques ESG ; Analyse bibliométrique ; durabilité.

Abstract

Growing market pressures and heightened awareness of the impact of organizational activities underscore the necessity for businesses to report their sustainability credentials. Understanding the research trends in sustainability reporting can guide future researchers in planning impactful studies that attract significant citations. This paper reviews and analyzes a comprehensive literature on environmental, social, and governance (ESG) and sustainability reporting spanning the preceding 23 years (2000–2023). Utilizing bibliometric analysis with VOSviewer software, the study examines publication trends, citation patterns, and keyword mapping. Statistics has been sourced from Scopus database as of December, 2023. Out of 409 articles analyzed, the majority published in English and appears in open-access journals. The Gephi analysis reveals four key clusters in the ESG and sustainability reporting literature: A cluster focusing on CSR and sustainability with a strong social dimension ; A cluster examining CSR rewards and benefits ; A cluster analyzing the cost of equity and ESG disclosure ; and a cluster addressing governance mechanism and cost of capital in CSR.

Keywords : Corporate social responsibility disclosure ; Reporting through environmental social governance ; ESG Risks ; bibliometrics analysis ; sustainability.

Introduction

Au fil des années, la communication autour des engagements Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) s'est imposée comme une priorité pour les entreprises. Cela est dû à l'impact croissant de la durabilité sur l'environnement des affaires, les performances financières et la pérennité des organisations. Les termes tels que « rapport de durabilité », « rapport RSE » ou « rapport ESG » désignent les outils de communication permettant aux entreprises de partager leur engagement en faveur de la planète auprès de leurs parties prenantes (Ali et al. 2021). Les entreprises ne se contentent plus de promouvoir des pratiques durables, mais elles intègrent désormais la durabilité dans leurs stratégies, leur vision et leur gouvernance (Lai et al. 2021).

Parallèlement, l'importance des facteurs ESG a considérablement augmenté, en raison de leur rôle croissant pour les acteurs du marché et pour la société. Si le changement climatique a accéléré la demande d'informations volontaires, la pandémie de COVID-19 a également mis en avant l'agenda ESG en touchant à la fois le système financier et la résilience des entreprises. Les rapports de durabilité et ESG permettent aux entreprises de développer des compétences clés pour obtenir un avantage concurrentiel durable. Ainsi, cette étude analysera le développement des rapports de durabilité en lien avec l'ESG.

La littérature existante suggère que la divulgation des rapports de durabilité apporte une réelle valeur aux investisseurs, tout en fournissant à la société des informations sur l'engagement des entreprises en matière de durabilité (Egginton & McBrayer, 2019). La transparence des informations ESG contribue à réduire les asymétries d'information entre la direction et les actionnaires, tout en diminuant les coûts de surveillance et en augmentant la valeur actionnariale (Wong et al., 2021). Les entreprises offrant des rapports ESG détaillés sont souvent perçues comme moins exposées aux risques, tels que les poursuites judiciaires ou les accidents, car elles s'efforcent de maintenir des niveaux élevés de responsabilité environnementale et sociale.

Cependant, bien que la sensibilisation aux rapports de durabilité ait progressé, les exigences de divulgation varient encore considérablement d'une entreprise à l'autre. La nature volontaire de ces rapports non financiers rend leur contenu difficile à évaluer, d'autant que les entreprises ne sont pas toujours tenues de respecter des cadres rigoureux de divulgation ESG (Huang et al., 2022). Plusieurs chercheurs plaident en faveur d'une standardisation des rapports ESG, afin d'aider les investisseurs à mieux appréhender les risques et les opportunités, bien que certaines études soulignent encore la nécessité d'approfondir les recherches sur les déterminants de ces rapports.

Dans cet article nous essayons de répondre à la problématique suivante : *Comment l'analyse bibliométrique des tendances actuelles, des articles influents, des sujets populaires et de la structure intellectuelle de la recherche sur les rapports RSE et la gestion des risques ESG permet-elle de mieux comprendre les dynamiques de publication et les enjeux clés dans ce domaine ?*

Pour ce faire, nous procédons à une analyse bibliométrique du reporting RSE et des enjeux ESG sur les 23 dernières années (2000-2023), en s'appuyant sur la base de données Scopus et la technique Gephi 0.9.5, pour explorer les tendances de recherche et orienter les travaux futurs dans ce domaine. Ainsi, notre étude est structurée en cinq sections principales : introduction, revue de la littérature, méthodologie, résultats et discussion, puis conclusion et recommandations pour les recherches à venir.

1. Revue de littérature :

Les études sur la communication des enjeux ESG s'est accru ces dernières années du fait de l'intérêt grandissant des parties prenantes à l'impact environnementale et sociale de l'entreprise (Pasko et Al. 2021 ; Lambrechts et Al. 2019). Cette prise de conscience mondiale a permis l'émergence d'une nouvelle ère de redevabilité.

En effet, il existe différents critères pour évaluer la communication RSE. Selon Lambrechts et al. La responsabilité sociale (par exemple, les droits de l'homme, les pratiques de travail, le travail décent, la société, la gestion responsable des produits), la responsabilité environnementale et la responsabilité économique sont des dimensions clés pour la diffusion de la soutenabilité. Dans sa récente étude Rahim démontre que la diffusion de la durabilité tient compte des initiatives communautaires, des initiatives mondiales de reporting (GRI) et des risques ESG.

À mesure que les recherches ont progressé dans le domaine de la communication durable, la sensibilisation aux critères ESG dans le même domaine s'est également accrue. Selon l'IFAC (2012) et une étude réalisée par Armstrong en 2020, le terme "Environnement" englobe la prise de conscience des enjeux liés au changement climatique et à la croissance démographique, ainsi que de leurs impacts néfastes sur la nature. Le terme "Social" englobe quant à lui la notion de RSE. Enfin, le terme "Gouvernance" englobe les mécanismes de contrôle régissant l'évolution de ces informations non financières.

Ainsi, les recherches empiriques antérieurs ont illustré le nombre important d'entreprises qui se sont engagées dans des pratiques de durabilité par le biais des enjeux ESG, pour motif principal : Permettre aux entreprises de développer des aptitudes et des compétences

nécessaires pour l'obtention d'un avantage concurrentiel durable et réduire les risques de réputation (Gaur et Al. 2011 ; AlSheir et Al 2022 ; Wong et Al 2021 ; Khan et Al. 2022). Toutefois, la littérature précédente reconnaît le besoin d'une normalisation de la nature et l'étendue de la divulgation volontaire des informations relatives au développement durable pour permettre une meilleure vision par les parties prenantes (Huong, 2022 ; Khan, 2022 ; Verga Matos, 2020).

Cependant, la littérature précédente reconnaît également qu'un effort collectif doit être fait pour normaliser la nature et la portée de ces informations volontaires dans l'intérêt des actionnaires et des principales parties prenantes, étant donné la grande variation de la portée des divulgations publiées par les sociétés déclarantes dans le monde entier. Les discussions ci-dessus ont conduit davantage de chercheurs à explorer les grandes dimensions de ces informations volontaires. Par conséquent, plusieurs études ont été menées pour évaluer la qualité des informations ESG, tandis qu'une autre s'est concentrée sur l'examen des déterminants des rapports de durabilité et ESG.

Au fur et à mesure que l'on s'inquiète et que l'on prend conscience des problèmes susmentionnés, cet article tente de rassembler et de rationaliser toutes les lacunes en matière de recherche trouvées dans l'analyse documentaire par le biais d'une analyse bibliométrique, qui est présentée sous forme de tableau dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau N°1 : Aperçu sur l'analyse bibliométrique de la communication RSE, développement durable, enjeux ESG et sujets connexes.

Auteurs	Objectif	Année d'études	Cadre théorique du travail	Constats	Limites et recherches futures
Bosi et al., 2022	Utilisation de l'analyse bibliométrique en vue d'examiner la littérature sur les rapports ESG et de durabilité.	1998-2022	Aucune théorie mobilisée	Les rapports RSE et de durabilité peuvent être subdivisés en quatre principaux groupes	Prendre en considération d'autres bases de données telles que google scholar ou WoS.
Osobajo et al.,2022	Evaluation de l'état actuel et l'évolution de la recherche sur la communication de la performance en matière de développement durable.	1987-2022	Théorie des parties prenantes ; Théorie de la communication	Confusions entre la RSE et la durabilité dans la communication ; Les théoriciens et praticiens se focalisent sur la publication de rapports RSE et omettent la communication directe avec les parties prenantes ; Les entreprises doivent adopter une communication bidirectionnelle en vue d'atteindre les objectifs de performance durable.	Inclure la publication de livres et d'articles non indexés dans la base de données.

Khan,2022	Utilisation de l'analyse bibliométrique et de la méta-analyse pour étudier la performance ESG et son impact sur la performance (1997-2020).	1997-2020	Théorie des parties prenantes	La communication RSE influence positivement la performance financière et boursière des entités quel que soit les conditions de marché.	Utiliser la méta-régression en vue d'expliquer l'hétérogénéité.
Nobanee et al., 2021	Identification des citations relevant du domaine du développement durable et la gestion des risques, à travers l'analyse de la littérature connexe.	1990-2020	Aucune théorie mobilisée	L'importance du développement durable pour l'individu ; les entreprises et l'économie ; En vue de minimiser les facteurs de risque et l'impact négatif sur l'économie, chaque individu doit être socialement responsable.	Inclure les citations des articles les plus populaires.
Meseguer-Sanchez et al., 2021	Examiner le lien entre la durabilité et la RSE à travers une analyse bibliométrique des publications scientifiques (2002-2020)	2002-2020	Théorie des parties prenantes	L'augmentation du nombre de publications scientifiques, et d'institutions spécialisés dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) durant ces cinq dernières années.	Inclure les publications de livres dans la base de données.

Gao et al., 2021	Analyser la littérature relative aux enjeux ESG (1934-2021).	1934-2021	Théorie des parties prenantes	La réalisation d'un état des lieux des travaux académiques sur les enjeux ESG et d'une cartographie adéquate.	Elaborer une base de cooccurrence de termes et un couplage bibliographique en vue de décortiquer des connexions possibles entre les sous-thèmes.
Ye et al., 2020	Réaliser une analyse bibliométrique en vue de cartographier les connaissances sur le thème du développement durable (1997-2019).	1997-2019	Théorie des parties prenantes ; théorie de légitimité	Etudier l'évolution et les limites de la recherche scientifique dans le champ d'étude de la RSE et le développement durable.	Délimiter le champ de recherche à la RSE et au développement durable. Analyser la manière dont la RSE contribue au développement durable.
Tseng et al., 2020	Analyser les articles scientifiques, publiés entre 1997 et 2019, sous le thème de « Triple bottom Line ».	1997-2019	Théorie des parties prenantes ; Théorie de légitimité ; Théorie de flou	Afin de cerner le concept de la durabilité, la TBL traditionnelle n'est plus suffisante, d'autres aspects doivent être pris en considération.	Utiliser l'analyse de contenu comme méthodologie de recherche en vue d'approfondir Les fondements théoriques sous-jacentes.

Source : Etablie par les auteurs de cet article.

2. Méthodologie de recherche

En sciences de gestion, il existe trois méthodes pour analyser un corpus scientifique : La revue de littérature traditionnelle ; la méta-analyse quantitative de la littérature et la bibliométrie (R.Maucuer & A.Renaud, 2019).

Dans le cadre de cette recherche, nous nous intéressons à la bibliométrie. Cette méthodologie de recherche s'appuie sur l'analyse et l'interprétation d'un volume important de publication dans un domaine spécifique, nous permettons ainsi d'explorer les liens entre les différents domaines, auteurs, institutions, thèmes, pays, de les cartographier et de définir des clusters (A. Renaud & R. Maucuer, 2018). De ce fait, l'analyse bibliométrique nous permet d'identifier les domaines de recherche en plein essor, de mettre en évidence les partenariats entre auteurs, et d'apprécier la pertinence des travaux de recherche existants.

Bien que la bibliométrie soit une méthode relativement ancienne, son utilisation s'accroît de plus en plus dans la recherche académique, en grande partie grâce à la robustesse et à l'abondance de bases de données scientifiques telles que Scopus, Web of Science (WoS), Google Scholar, Microsoft Academic, Dimensions, et d'autres (Donthu et al., 2021 ; Khan et al., 2021). Ces ressources ont une stratégie de couverture qui privilégie les articles publiés dans des revues à comité de lecture. Notamment, Scopus et WoS fournissent des données essentielles pour la réalisation d'analyses bibliométriques. WoS, par exemple, indexe sélectivement divers types de publications scientifiques, dont les articles, les ouvrages, et les actes de congrès. Scopus, quant à lui, se distingue par sa nature multidisciplinaire et sa large couverture en sciences humaines et sociales (Bartol et al., 2013).

Le développement de logiciels bibliométriques tels que Gephi, Leximancer, et VOSviewer (Van Eck & Waltman, 2009) a grandement contribué à l'essor de cette approche. Le logiciel VOSviewer, en particulier, est un outil en libre accès qui permet de cartographier et de comprendre les productions scientifiques (Van Eck & Waltman, 2009). Les critères de classement utilisés permettent de réaliser une cartographie scientifique en reliant différents éléments constitutifs de la recherche. Ces critères incluent l'analyse des citations, l'analyse des co-citations, le couplage bibliographique, l'analyse des mots-clés, la répartition géographique des publications, l'analyse des co-auteurs, et l'identification des revues scientifiques avec le plus grand nombre de publications. De plus, un indicateur important dans ce contexte est le facteur d'impact (journal impact factor), qui permet d'évaluer l'influence et la renommée d'une revue scientifique (Mao et al., 2018).

Dans ce travail de recherche, l'analyse bibliométrique se déroule comme suit : La collecte de données ; l'identification des thèmes de recherche ; le filtrage des données : l'analyse des données.

3. Collecte et analyse des données

Pour la collecte des données, nous utilisons la base de données Scopus, vu qu'elle permet de référencer de manière exhaustive des documents de recherche tout en effectuant une évaluation rigoureuse. Ainsi, pour extraire les documents dans le format souhaité, nous faisons usage du logiciel VOSviewer version 1.6.15, un logiciel open source développé par N.J. Van Eck & L. Waltman en 2014 et qui nous permet de construire et de visualiser graphiquement un réseau de nœuds d'informations, facilitant ainsi nos analyses (comme indiqué par N. Donthu et al., 2020). La 2^{ème} phase de notre recherche consiste en l'identification des thèmes de recherches. Nous délimitons notre champ de recherche en fonction de plusieurs critères. En effet, Scopus propose plusieurs critères de sélection tel que le type d'accès, le type de document, l'année de publication, le nom de l'auteur et co-auteurs, le sujet, les mots-clés, l'affiliation, le pays et la langue.

Ainsi, en raison de l'abondance des publications sur la communication RSE, notre recherche s'est concentrée sur les études liées à la communication RSE, les rapports de durabilité et les enjeux ESG. En revanche, nous avons exclu les publications non accessibles, les thèses, les actes de colloque, les documents internes de travail. Notre analyse bibliométrique concerne l'ensemble des documents publiés de 2000 à 2023. Nous saisissons sur la barre de recherche : TITLE-ABS-KEY (corporate AND social AND responsibility disclosure) AND TITLE-ABS-KEY (sustainability reporting) AND TITLE-ABS-KEY (environmental AND social AND governance) AND PUBYEAR > 2000 AND PUBYEAR < 2024.

Par ailleurs, pour assurer la cohérence de l'objet de la recherche et des thèmes étudiés, nous passons en revue les titres, les mots-clés et les résumés de chaque publication validée par la recherche primaire (A. Vaio et al., 2021). Et ensuite nous épurons les doublons pour avoir une base de données de 409 publications comme mentionnée sur la figure ci-dessous.

Figure N° 1 : Diagramme de flux de PRISMA.

Source : Etablie par les auteurs de cet article.

4. Résultats

Grace au logiciel VOSViewer, nous analysons notre base de données constituée de 160 publications. Et nous avons pu déceler les résultats suivants : 1) les revues influentes, 2) les pays d'influence en matière de recherche, 3) l'identification et l'analyse des co-occurrences des mots-clés et 4) l'analyse de couplage bibliographique des auteurs qui examine la similitude des articles afin de préciser les grandes thématiques qui en émergent.

4.1. Analyse des tendances

La figure ci-dessous montrent une tendance haussière dans la publication de documents scientifique sur la communication RSE, le rapport de durabilité et les enjeux ESG. Le nombre de publication le plus élevé a été enregistré en 2023, avec 39 publications, soit une nette augmentation de 17% par rapport à l'année 2020. En effet, cette tendance haussière peut être expliqué par l'intérêt croissant porté à la thématique de communication RSE et des enjeux ESG non seulement pour les institutions financières, mais aussi pour les institutions non financières, les parties prenantes et les décideurs, dans la création de valeur et de bases solides pour l'investissement.

Figure N° 2 : Evolution du nombre de publications sur la communication RSE, rapport de durabilité et enjeux ESG.

Source : Etablie par les auteurs de cet article.

4.2. Types et sources de publication

La catégorie type du document comprend les publications sous le thème de la communication RSE, le rapport de durabilité et les enjeux ESG sous forme d’articles scientifique (128), de communications de conférence (7), de revues (10), de chapitres de livre (14), et de livres (1).

La revue est la source principale des publications avec 131, suivie par les séries de livres avec 14 publications, puis les actes de conférences avec 13 publications, tandis qu’une seule publication a été partagée dans la catégorie livre et revue spécialisée.

Il existe cinq types d’accès : Accès libre est le plus élevé, avec 141 publications. "Doré" est le deuxième type d'accès le plus élevé, avec 7 entrées. En troisième position, "Bronze" représente 4 publications. Les types d'accès "Doré hybride" et "Vert" se poursuivent avec 4 et 2 entrées, respectivement.

Tableau N°1 : Types et sources de publication.

Type document	de NP	%	Type source	de NP	%	Type d'accès	NP	%
Article	128	80%	Revue	131	82%	Accès libre	141	88%

Communication de conférence	7	4%	Actes de conférence	13	8%	Or	7	4%
Revue	10	6%	Livre	1	1%	Or hybride	6	4%
Chapitre du livre	14	9%	Série de livres	14	9%	Bronze	4	3%
Livre	1	1%	Revue spécialisée	1	1%	Vert	2	1%

Source : Etablie par les auteurs de cet article.

4.3. Langues des documents

La langue de rédaction la plus propagée est sans doute l'anglais soit 96.8%. Ce résultat est prévisible du fait que la langue anglaise est considérée comme une langue universelle dans le domaine de la recherche scientifique et un moyen de standardisation des publications. Toutefois, seule quelques articles ont été rédigés avec une autre langue : Le portugais 1%, l'espagnol 0.7%, l'Afrikaans 0.5% et enfin le chinois 0.5%.

Tableau N°2 : Langues de rédaction.

Langues	NP	%
Anglais	396	96,8
Portugais	4	1,0
Espagnol	3	0,7
Afrikaans	2	0,5
Chinois	2	0,5
Ukrainien	2	0,5

NP : Nombre de publication

Source : Etablie par les auteurs de cet article.

4.4. Domaine de recherche

Le tableau ci-après présente un résumé des domaines de recherche ayant fait des études sur la RSE et le reporting ESG. Dans la première position, nous trouvons le business management et comptabilité avec un taux de 46.2% des publications, ensuite vient les sciences sociales avec un taux de 18.1%. Les domaines restants ont enregistré un nombre de publication inférieur à 50. L'économie, l'économétrie et finance ont enregistré 49 publications dans le domaine du reporting ESG, l'énergie 33 publications et l'ingénierie et sciences agricoles et biologique 19

publications chacune. 10 publications en science de décision et 3 publications en arts et sciences humaines. Tandis qu'en Informatique aucune publication n'a été enregistré dans ce domaine.

Tableau N°3 : Les domaines de recherche

Domaine de recherche	NP	%
Business, management et comptabilité	189	46,2
Sciences sociales	74	18,1
Sciences de l'environnement	13	3,2
Economie, économétrie et finance	49	12,0
Énergie	33	8,1
Ingénierie	19	4,6
Sciences agricoles et biologiques	19	4,6
Informatique	0	0,0
Sciences de décisions	10	2,4
Arts et sciences humaines	3	0,7

NP : Nombre de publication

Source : Etablie par les auteurs de cet article.

4.5. Distribution géographique des publications et affiliations

Cette dernière décennie est marquée par une hausse considérable du nombre de publications scientifique sur la communication RSE et les enjeux ESG. La figure ci-après, représente la visualisation globale de la cartographie des publications pour chaque pays. En effet, une couleur foncée représente un pays avec un nombre important de publications. Ainsi, conformément au tableau 6 ci-après, les États-Unis (75 TP) ont produit le plus grand nombre de publications, suivis du Royaume-Uni (50 TP), de l'Australie (43 TP), de l'Italie (30 TP), de l'Espagne (21 TP), de la République tchèque (20 TP), de l'Afrique du Sud (20 TP), de la Malaisie (20 TP), du Canada (19 TP) et de l'Inde (18 TP).

En ce qui concerne le nombre de citations, l'Italie a enregistré le plus grand nombre de citations totales (7614) malgré sa quatrième place dans le total des publications. Les États-Unis se classent au deuxième rang des citations totales (2017), suivis du Royaume-Uni (1891). L'Italie affiche également 253.8 citations par publication, un nombre stupéfiant comparé au pays le plus

proche, le Canada, avec 66.1 citations par publication. La Malaisie arrive en troisième position, avec 48,2 citations par publication.

Tableau N°4 : Top 10 des pays ayant contribué aux publications.

Pays	TP	NPC	TC	C/P	C/CP	Indice H	Indice G
Etats-Unis	75	46	2017	26,9	43,8	16	44
Royaume- Uni	50	39	1891	37,8	48,5	17	42
Australie	43	33	833	19,4	25,2	14	28
Italie	30	21	7614	253,8	362,6	43	79
Espagne	21	20	804	38,3	40,2	10	21
République du Chèque	20	15	222	11,1	14,8	8	14
Afrique du Sud	20	16	333	16,7	20,8	7	18
Malaisie	20	11	963	48,2	87,5	4	16
Canada	19	12	1256	66,1	104,7	9	15
Inde	18	8	345	19,2	43,1	5	14

Note : TP= Total des publications ; NPC= Nombre de publications citées ; TC= Total des citations ;

C/P= Moyenne des citations par publication ; C/CP= Moyenne des citations par publication citée ;

H= Indice H ; G= Indice G.

Source : Etablie par les auteurs de cet article.

4.6. Auteurs principaux et analyse des revues

L'analyse des principaux auteurs et des revues permet d'évaluer les auteurs les plus remarquables en fonction de leur contribution journalistique. Comme le montre le tableau 6, Buallay est l'auteur principal, avec le plus grand nombre de publications totales (11 TP), et le seul auteur avec plus de dix publications par rapport aux autres auteurs de la liste. Rezaee (9 TP), Kocmanova (9 TP), Trenz (7 TP) et Camil- leri (5 TP) suivent. La citation globale de Rezaee est la plus élevée (221 TC), tandis que Buallay (216) a terminé deuxième et Camilleri (170) troisième.

En outre, le tableau 7 montre les 10 premières revues destinées aux reporting RSE. Sustainability compte ainsi 29 publications, soit 29,9%, et est considérée comme la revue la plus productive. Business Strategy and the Environment et Sustainability Accounting

Management and Policy Journal accumule une somme de 12 publications similaires. La revue suivante est le Journal of Cleaner Production, avec 11 articles scientifiques. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Corporate Social Responsibility and Environment Management et Meditari Accountancy Research ont 6 articles. Les autres revues ont également un total de 5 publications, par exemple le Journal of Business Ethics, le Journal of Sustainable Finance and Investment and Sustainable Development.

Tableau N° 5 : Top 5 des auteurs les plus actifs.

Auteurs	TP	NPC	TC	C/P	C/CP	Indice H	Indice G
Buallay, A. (Université Ahlia)	11	9	216	19.6	24.0	8	11
Rezaee, A. (Université Memphis)	9	8	221	24.6	27.6	5	9
Kocmanova, A. (Université de technologie Brno)	9	7	110	12.2	15.7	5	9
Trenz, O. (Université Mendel)	7	6	74	10.6	12.3	4	5
Camillera, M.A. (Université Malta)	5	5	170	34.0	34.0	3	7

Note : TP= Total des publications ; NPC= Nombre de publications citées ; TC= Total des citations ; C/P= Moyenne des citations par publication ; C/CP= Moyenne des citations par publication citée ; H= Indice H ; G= Indice G.

Source : Etablie par les auteurs de cet article.

Tableau N° 6 : Top 10 des journaux de publications.

Journal	TP	%
Sustainability	29	29.9
Business Strategy and The Environment	12	12.4
Sustainability, Accounting Management and Policy	12	12.38
Cleaner Production	11	11.3

Acta Universitatis		
Agriculturae et Silviculturae	6	6.2
Mendelianae Brunensis		
Corporate Social		
Responsability and	6	6.2
Environmental Management		
Meditari Accountancy		
Research	6	6.2
Business Ethics	5	5.2
Sustainable Finance and		
Investment	5	5.2
Sustainable Development	5	5.2

Source : Etablie par les auteurs de cet article.

4.7. Analyse des citations

Le logiciel Publish or Perish (PoP) de Harzing (2007) a été utilisé pour l'analyse des citations. Cette analyse génère des mesures de citation dérivées de la base de données Scopus et le tableau 8 montre le résultat. Le tableau énumère divers points forts, notamment le nombre total de citations, le nombre d'articles, les auteurs, l'indice h et l'indice g. Jusqu'à présent, de 2000 à 2022, 409 articles sur les rapports de durabilité et les questions sociales, sociales et de gouvernance ont été publiés. 7614 citations et 162 auteurs ont contribué au corpus de connaissances. En outre, le tableau montre également les statistiques descriptives : citations/année (346.1), citations/auteur (47,00), citations/article (18.6) et auteurs/article (2,50). En outre, l'analyse montre également que l'indice h est de 43 dans l'ensemble, et que l'indice g est de 79 en Décembre 2022.

Tableau N° 7 : Unités de mesure des citations.

Unités de mesure	Données
Années de publication	2000-2022 (22 ans)
Années de citation	2000-2022 (22 ans)
Nombre de publications	409
Nombre d'auteurs	162
Nombre de citations	7614
Citations/Année	346,1

Citations/publications	18,6
Citations/Auteur	47
Publications/Auteur	2,5
Indice H	43
Indice G	79
hI	30
hI Annuel	1.25
Indice Ha	17

Source : Etablie par les auteurs de cet article.

4.8. Analyse des mots-clés

Historiquement, l'approche adoptée pour la visualisation du réseau bibliométrique était la distance. Ainsi, les données étaient présentées sous forme de nœuds et de lignes (Waltman et Al. 2014). Toutefois, la distance entre les nœuds n'est pas en mesure de justifier le lien entre les données bibliographiques. Ainsi, dans ce travail VOSviewer est présenté comme une alternative plus performante en matière de logiciel d'analyse cartographique, servant à visualiser les liens entre les mots-clés.

En bref, VOSviewer 1.6.18 propose trois méthodes différentes de visualisation des données: (1) visualisation du réseau, (2) visualisation de la superposition et (3) visualisation de la densité (Waltman et Al. 2014). La visualisation de réseau consiste en des cercles et des lignes entre eux. Le cercle représente l'élément, sa taille reflète sa force, et sa couleur représente sa catégorie, tandis que l'épaisseur de la ligne indique la relation entre les éléments. La visualisation par superposition présente des caractéristiques similaires à la visualisation par réseau, avec une légère différence. La principale distinction est que l'élément et la ligne sont colorés différemment, en rouge, vert et bleu. La couleur désigne différentes catégories en fonction du contexte. Par exemple, dans la figure 4, les couleurs indiquent l'année de publication de l'article. La dernière est la visualisation de la densité, qui met en évidence le thème populaire sur ce sujet et les articles significatifs sur ce sujet. La visualisation de la densité comporte deux autres analyses spécifiques : la densité des articles et la densité des grappes. La densité des articles reflète la façon dont les articles sont liés les uns aux autres dans un thème. Dans le même temps, la densité des clusters permet de classer les articles en plusieurs thèmes.

Figure N° 3 : Carte de visualisation en superposition des mots-clés.

Source : Etablie par les auteurs de cet article.

Dans la figure 4 ci-haut, les lignes qui relient les mots-clés montrent que les deux thèmes sont étudiés conjointement, tandis que l'épaisseur de la ligne reflète la fréquence et l'intensité de la relation. Plus la ligne est épaisse, plus la relation entre les deux mots-clés est forte. D'autre part, la taille de l'étiquette (cercle) indique le poids du mot-clé. Par exemple, les rapports intégrés semblent avoir plus d'impact et d'importance que les performances financières dans cette analyse cartographique. Pour sa part, la couleur de l'étiquette indique l'origine et l'introduction du thème en fonction de l'année. Par exemple, le groupe bleu foncé comprend la performance ESG, la performance environnementale, les indicateurs clés de performance, les parties prenantes, la GRI et les études de recherche empirique publiées autour de 2017. Dans le même temps, après avoir exclu les principaux mots-clés répertoriés dans la requête de recherche (TITLE ABS KEY ("environmental" AND "social" AND "governance" AND "sustainability" AND "reporting")), les quatre mots-clés ayant le plus d'occurrences sont "sustainability", "sustainable development", "sustainability reporting" et "corporate social responsibility". Environnement, rapports intégrés, ESG et gouvernance, quant à eux, figurent parmi les quatre derniers mots-clés dans les recherches sur les rapports de durabilité.

Tableau N° 8 : les 10 principaux mots-clés utilisés dans les rapports de durabilité.

Mots-clés	NP	%
Durabilité	125	22.7
Développement durable	83	15.7
Rapports développement durable	82	14.5
Responsabilité sociale et environnementale	66	12.7
Gouvernance d'entreprises	53	10.4
Approche de la gouvernance	36	6.4
Parties prenantes	26	4.6
Environnement	25	4.4
ESG	25	4.4
Gouvernance	22	4

Source : Etablie par les auteurs de cet article.

5. Discussion

Selon une approche holistique, nous avons pu révéler dans cet article une cartographie de connaissances de la recherche scientifique sur la communication RSE et les enjeux ESG y afférent.

En vue de réaliser les tendances de publication, l'analyse des citations et l'analyse de la cartographie par mots-clés, nous avons mobilisé le logiciel VOSviewer 1.6.18 (NJ. Van Eck & L. Waltman, 2014) dans le cadre d'une analyse bibliométrique.

La base de données Scopus a été utilisée comme seule source de tous les documents analysés. En effet, nous avons recueilli et examiné dans cette base de données 409 articles publiés entre 2000 et 2023 dans divers domaines, notamment les sciences sociales (commerce, économie, arts et sciences humaines) et les sciences non sociales (environnement, énergie, ingénierie, agriculture et informatique). Ainsi, nos principales conclusions se présentent comme suit :

Premièrement, au fil des années la recherche en matière de la communication RSE et les enjeux ESG a évolué. En effet, la tendance a commencé en 2006 et a progressivement augmenté jusqu'en 2021 avec 67 articles, une grande différence par rapport aux 21 articles publiés deux ans plus tôt. Ainsi, l'analyse des tendances du reporting ESG semble être positive ce qui démontre l'intérêt grandissant porté par les chercheurs à cette thématique. Dans la catégorie

TYPE DE DOCUMENT, Les recherches les plus populaires sont les articles (271 NP), les documents de conférence (34 NP), les revues (23 NP), les chapitres de livre (21 NP), les livres (7 NP), les revues de conférence (1 NP) et les éditoriaux (1 NP). En ce qui concerne le type de source, les revues, avec 290 publications, sont le type de source préféré, suivies des conférences, avec 30 publications. En outre, l'accès libre est le type d'accès prédominant avec 137 publications, suivi par l'accès Gold avec 64 publications. De surcroît, l'anglais constitue la langue de préférence pour les publications. En somme, la plupart des scientifiques préfèrent rédiger leurs recherches en anglais et les publier sous forme d'articles et dans des revues à accès libre. Les causes sous-jacentes de ces préférences sont que les chercheurs souhaitent améliorer leur visibilité auprès des lecteurs ainsi que leurs taux de citation.

Deuxièmement, notre analyse tendancielle démontre que les recherches publiées sur la communication RSE et les enjeux de durabilité sont particulièrement étiquetées Affaires, gestion et comptabilité, suivi par Sciences sociales et enfin Sciences environnementales. En ce qui concerne la répartition géographique des publications et leurs affiliations, notre étude dévoile que les États-Unis (58 TP) a produit le plus grand nombre de publications, suivi par le Royaume-Uni (42 TP), l'Australie (37 TP) et l'Italie (26 TP). Bien que l'Italie soit quatrième pour le nombre total de publications, elle a toutefois obtenu le plus grand nombre total de citations (7614). Les États-Unis ont le deuxième total de citations le plus élevé (2017), suivi par le Royaume-Uni (1891). Dans la catégorie "Auteurs et analyse de revues", Buallay apparaît comme un auteur vedette, ayant publié plus de dix publications sur la communication RSE et les enjeux ESG. Cependant, Rezaee, qui se classe au deuxième rang pour les publications, se trouve au premier rang en termes de citations. Parallèlement, nos recherches ont révélé que les meilleures revues en matière de durabilité et de rapports ESG sont Sustainability, Business Strategy and the Environment et de Sustainability Accounting Management and Policy Journal, avec un total de 12 publications similaires. En se basant sur notre analyse des tendances, les recherches associant le reporting extra-financier et les enjeux ESG à la performance de l'entreprise dans tous les secteurs et pays confondus, obtiennent toujours la première place en termes de publications et de citations.

Troisièmement, dans le cadre de cet article, nous avons opté pour le logiciel d'analyse cartographique VOSviewer 1.6.18, en vue de visualiser les connexions entre les mots-clés. L'analyse des résultats met en avant cinq mots-clés les plus fréquemment utilisés sont « Responsabilité Social et environnementale », « durabilité », « développement durable », « rapport de durabilité » et « Rapport sur la RSE ». En revanche, « environnement », « rapport

intégré », « ESG », « Global Reporting Initiatives » et « gouvernance » font partie des cinq derniers mots-clés. En effet, nos résultats révèlent que le mot-clé « Durabilité » est le plus utilisé par les chercheurs au cours des années 2000. En outre le mot clé « ESG », malgré qu'il figure actuellement parmi les cinq derniers mots-clés, est l'un des domaines les plus étudiés depuis son lancement en 2010. Afin de cibler les publications les plus populaires, nous avons opté pour l'analyse PageRank, à l'aide du logiciel Gephi 0.9.5. Ainsi, l'analyse de contenu nous a permis d'identifier les deux publications les plus citées. Ces dernières ont pour objet l'étude du lien entre la divulgation d'informations extras-financières, les attentes des parties prenantes, et la gouvernance d'entreprise.

Enfin, l'analyse de contenu effectuée montre l'orientation des recherches scientifiques en matière de divulgation de la RSE et les enjeux ESG. En effet, cette analyse nous a permis de déceler quatre principaux groupes de recherche :

Le premier s'intéresse aux déterminants de la communication RSE, motivé par la pression sociale, les performances environnementales, la culture d'entreprise, la gouvernance, et les risques de l'entreprise. Les tenants de ce premier groupe affirment que les rapports de durabilité et les engagements RSE génèrent aujourd'hui plus de revenus et ont un impact environnemental favorable, incitant ainsi les entreprises à intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans leurs rapports corporate.

Le deuxième groupe se penche sur le bénéfice social et le retour sur investissement (ROI) de la RSE qui contribuent à l'amélioration de la performance financières des entreprises. En effet, les partisans de ce groupe confirment que la RSE contribue à la bonification du capital social et donc de la confiance des principales parties prenantes (les employés, les bailleurs de fonds, les clients) notamment en période de crise. Autrement dit, le reporting extra-financier permet aux entreprises d'être plus résilientes en période de ralentissement économique.

Le troisième groupe, quant à lui, axe ses recherches sur le coût de capital et la divulgation RSE. Selon les recherches empiriques, la prise en compte des enjeux ESG permet d'améliorer la transparence financière, réduisant ainsi les contraintes financières. En vue d'augmenter le rendement attendu, les actionnaires pressent à rendre les rapports de durabilité plus transparent. Le quatrième et dernier groupe établit le lien entre les rapports de durabilité, le coût de capital et la gouvernance de la RSE. Certains tenants de ce groupe affirment que la gestion des risques environnementaux permettrait de bloquer les poursuites judiciaires potentielles, facilitant ainsi la gestion du coût de capital. Tandis que d'autres attestent que les politiques de divulgation RSE

participent à l'augmentation du coût de capital. Compte tenu de ces contradictions, la recherche sur cette thématique s'avère intéressante.

Conclusion

Bien que Scopus soit l'une des plus grandes bases de données de publications scientifiques, plusieurs publications intéressantes n'ont pas été traitées dans la mesure où elles ne sont pas indexées. En effet, la recherche peut être étendue sur plusieurs autres bases de données tel que WoS et Google Scholar. Ainsi, le regroupement de ces trois bases de données peut donner des résultats plus intéressants.

Conformément aux résultats fournis par le logiciel Gephi, les recherches scientifiques portant sur la divulgation de l'information extra-financière sont classées en quatre principaux groupes. Le premier détermine le rôle social et environnemental du reporting RSE. Le deuxième groupe s'attarde sur les bienfaits de la communication des enjeux ESG. Tandis que le troisième groupe s'engage à faire le lien entre la divulgation de la RSE et le coût de capital. Le quatrième et dernier groupe argumente le lien entre la gouvernance, le coût de capital et la communication de la RSE. Ainsi, les conclusions fournies par chaque groupe de recherche ouvrent plusieurs pistes de recherches futures.

Outre les rapports de durabilité, notre analyse montre également que la RSE et l'ESG jouent un rôle important, notamment dans l'amélioration des performances des entreprises. Cela implique indirectement la nécessité de faire valider ces divulgations par un organisme indépendant afin de conserver la confiance des actionnaires et des principales parties prenantes, notamment dans l'évaluation des opportunités et des risques relatifs à leur prise de décision économique. Enfin, le fait que le développement durable, l'ESG et la RSE soient toujours soumis à des mécanismes de reporting volontaires signifie que les informations publiées varient entre les entreprises du monde entier. Les recherches futures sont donc cruciales dans les domaines connexes pour développer des cadres qui favorisent la cohérence des rapports afin d'aider les utilisateurs à prendre des décisions non seulement sur des facteurs commerciaux mais aussi sur des questions qui affectent les moyens de subsistance des générations actuelles et futures.

BIBLIOGRAPHIE

1. Articles de revue

Adams, C.A., & Abhayawansa, S. (2022). Connecting the COVID-19 pandemic, environmental, social and governance (ESG) investing and calls for 'harmonisation' of sustainability reporting. **Critical Perspectives on Accounting**, 82, 102309.

Al-Shaer, H., & Hussainey, K. (2022). Sustainability reporting beyond the business case and its impact on sustainability performance : UK evidence. **Journal of Environmental Management**, 311, 114883.

Asiaei, K., Barani, O., Bontis, N., & Arabahmadi, M. (2020). Unpacking the black box : How intrapreneurship intervenes in the intellectual capital-performance relationship? **Journal of Intellectual Capital**, 21, 809–834.

Baas, J., Schotten, M., Plume, A., Côté, G., & Karimi, R. (2020). Scopus as a curated, high-quality bibliometric data source for academic research in quantitative science studies. *Quantitative Science Studies*, 1, 377–386.

Bektur, Ç., & Arzova, S.B. (2022). The effect of women managers in the board of directors of companies on the integrated reporting : Example of Istanbul Stock Exchange (ISE) Sustainability Index. **Journal of Sustainable Finance & Investment**, 12, 638–654.

Bonsón, E., & Bednárová, M. (2015). CSR reporting practices of Eurozone companies. *Revista de Contabilidad*, 18, 182–193.

Boiral, O. (2013). Sustainability reports as simulacra ? A counter-account of A and A+ GRI reports. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26, 1036–1071.

Broadus, R.N. (1987). Toward a definition of “bibliometrics”. *Scientometrics*, 12, 373–379.

Camilleri, M.A. (2015). Environmental, social and governance disclosures in Europe. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 6, 224–242.

Cui, W., Tang, J., Zhang, Z., & Dai, X. (2022). A bibliometric analysis on innovation convergence. *Library Hi Tech*, ahead-of-print.

Dana, L.-P., Kumar, S., Pandey, N., & Sureka, R. (2021). The Journal of Small Business Management : A bibliometric overview of 1996–2019. *Journal of Small Business Management*, 59(Suppl. 1), S215–S236.

Daub, C.-H. (2007). Assessing the quality of sustainability reporting : An alternative methodological approach. *Journal of Cleaner Production*, 15, 75–85.

Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W.M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296.

Fabregat-Aibar, L., Barberà-Mariné, M.G., Terceño, A., & Pié, L. (2019). A bibliometric and visualization analysis of socially responsible funds. *Sustainability*, 11, 2526.

Gao, S., Meng, F., Gu, Z., Liu, Z., & Farrukh, M. (2021). Mapping and clustering analysis on environmental, social and governance field: A bibliometric analysis using Scopus. *Sustainability*, 13, 7304.

Gaur, S.S., Vasudevan, H., & Gaur, A.S. (2011). Market orientation and manufacturing performance of Indian SMEs : Moderating role of firm resources and environmental factors. *European Journal of Marketing*.

Guthrie, J., Manes-Rossi, F., & Orelli, R.L. (2017). Integrated reporting and integrated thinking in Italian public sector organisations. *Meditari Accountancy Research*, 25, 553–573.

Hahn, R., & Kühnen, M. (2013). Determinants of sustainability reporting : A review of results, trends, theory, and opportunities in an expanding field of research. *Journal of Cleaner Production*, 59, 5–21.

Huang, Q., Li, Y., Lin, M., & McBrayer, G.A. (2022). Natural disasters, risk salience, and corporate ESG disclosure. *Journal of Corporate Finance*, 72, 102152.

Jizi, M.I., Salama, A., Dixon, R., & Stratling, R. (2014). Corporate governance and corporate social responsibility disclosure: Evidence from the US banking sector. *Journal of Business Ethics*, 125, 601–615.

Khan, M., Serafeim, G., & Yoon, A. (2016). Corporate sustainability: First evidence on materiality. *The Accounting Review*, 91, 1697–1724.

Khan, M.A. (2022). ESG disclosure and firm performance : A bibliometric and meta analysis. *Research in International Business and Finance*, 61, 101668.

Larcker, D.F., & Rusticus, T.O. (2010). On the use of instrumental variables in accounting research. *Journal of Accounting and Economics*, 49, 186–205.

Lambrechts, W., Son-Turan, S., Reis, L., & Semeijn, J. (2019). Lean, green and clean ? Sustainability reporting in the logistics sector. *Logistics*, 3, 3.

Li, Y., Gong, M., Zhang, X.Y., & Koh, L. (2018). The impact of environmental, social, and governance disclosure on firm value : The role of CEO power. *The British Accounting Review*, 50, 60–75.

Mackey, A., Mackey, T.B., & Barney, J.B. (2007). Corporate social responsibility and firm performance : Investor preferences and corporate strategies. *Academy of Management Review*, 32, 817–835.

Margolis, J.D., & Walsh, J.P. (2003). Misery loves companies : Rethinking social initiatives by business. *Administrative Science Quarterly*, 48, 268–305.

McWilliams, A., & Siegel, D. (2001). Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective. *Academy of Management Review*, 26, 117–127.

McWilliams, A., Siegel, D.S., & Wright, P.M. (2006). Corporate social responsibility: Strategic implications. *Journal of Management Studies*, 43, 1–8.

Neu, D., Warsame, H., & Pedwell, K. (1998). Managing public impressions : Environmental disclosures in annual reports. *Accounting, Organizations and Society*, 23, 265–282.

Nobanee, H., Al Hamadi, F., Abdulaziz, F., Abukarsh, L., Alqahtani, A., AlSubaey, S., Alqahtani, S., & Almansoori, H. (2021). A bibliometric analysis of sustainability and risk management. *Sustainability*, 13, 3277.

Odrizola, M.D., & Baraibar-Diez, E. (2017). Is corporate reputation associated with quality of CSR reporting ? Evidence from Spain. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 24, 121–132.

Omotayo, T., Moghayedi, A., Awuzie, B., & Ajayi, S. (2021). Infrastructure elements for smart campuses: A bibliometric analysis. *Sustainability*, 13, 7960.

Osobajo, O.A., Oke, A., Lawani, A., Omotayo, T.S., Ndubuka-McCallum, N., & Obi, L. (2022). Providing a roadmap for future research agenda : A bibliometric literature review of sustainability performance reporting (SPR). *Sustainability*, 14, 8523.

Orlitzky, M., Schmidt, F.L., & Rynes, S.L. (2003). Corporate social and financial performance : A meta-analysis. *Organization Studies*, 24, 403–441.

Orazalin, N., & Mahmood, M. (2019). Determinants of GRI-based sustainability reporting : Evidence from an emerging economy. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 10, 140–164.

Patten, D.M. (2002). The relation between environmental performance and environmental disclosure: A research note. *Accounting, Organizations and Society*, 27, 763–773.

Porter, M.E., & Kramer, M.R. (2006). The link between competitive advantage and corporate social responsibility. *Harvard Business Review*, 84, 78–92.

Pranckute, R. (2021). Web of Science (WoS) and Scopus: The Titans of bibliographic information in today's academic world. *Publications*, 9, 12.

Renneboog, L., Ter Horst, J., & Zhang, C. (2008). The price of ethics and stakeholder governance : The performance of socially responsible mutual funds. *Journal of Corporate Finance*, 14, 302–322.

Rusly, F.H., Ahmi, A., Yakimin, Y., Talib, A., & Rosli, A.M. (2022). Mapping research on sustainability reporting : A bibliometric review. *Environment, Development and Sustainability*, 24, 3246–3267.

Sarkis, J., & Cordeiro, J.J. (2001). An empirical evaluation of environmental efficiencies and firm performance : Pollution prevention versus end-of-pipe practice. *European Journal of Operational Research*, 135, 102–113.

Schäfer, H., Beer, J., Zenker, J., & Fernandes, P. (2006). Who is who in corporate social responsibility rating ? A survey of internationally established rating systems that measure Corporate Responsibility. *Journal of Corporate Citizenship*, 20, 91–108.

Ullmann, A.A. (1985). Data in search of a theory : A critical examination of the relationships among social performance, social disclosure, and economic performance of U.S. firms. *Academy of Management Review*, 10, 540–557.

Van Eck, N.J., & Waltman, L. (2017). Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer. *Scientometrics*, 111, 1053–1070.

Van Eck, N.J., & Waltman, L. (2020). Manual for VOSviewer version 1.6.15. Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden University, 1–53.

Vitolla, F., Raimo, N., Rubino, M., & Garzoni, A. (2020). The determinants of integrated reporting quality in financial institutions. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 20, 429–444.

Vu, T.K., Ho, Q.H., Van Pham, T., & Pham, L.T. (2022). A bibliometric analysis of research on environmental, social, and governance in the field of business and economics: Implications for the future research agenda. *Cogent Business & Management*, 9, 2145518.

Watts, R.L., & Zimmerman, J.L. (1990). Positive accounting theory : A ten year perspective. *The Accounting Review*, 65, 131–156.

Wong, C.W.Y., Wong, C.Y., & Boon-Itt, S. (2020). Environmental management, green innovation and social capital : Evidence from the Asian automotive industry. *Production Planning & Control*, 32, 152–164.

Zhang, C., & Di, Y. (2022). A bibliometric analysis of supply chain finance : From a digital technology innovation perspective. *Electronic Commerce Research and Applications*, 55, 101187.

Zhou, S., Pan, X., & Wang, H. (2015). The correlation between corporate social responsibility and corporate financial performance : Evidence from Chinese listed companies. *Journal of Cleaner Production*, 197, 405–419.

2. Rapports et ouvrages

Adams, C. (2013). Understanding Integrated Reporting : The Concise Guide to Integrated Thinking and the Future of Corporate Reporting. Do Sustainability.

GRI (2021). GRI Standards 2021 : A Guide for Sustainability Reporting. Global Reporting Initiative.

World Economic Forum (2020). Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation. World Economic Forum.